

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Фаррухжон Рахматов

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ҚОНУНЧИЛИГИДА БИР ҚАНЧА ЖИНОЯТ СОДИР ВА

УШБУ ТУРДАГИ ҚИЛМИШЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

